

JIGAR SERROZI KASALLIGINING KELIB CHIQISHI VA DAVOLASH USULLARI

Sadullayeva Gulmira G'aybullo qizi

Buxoro davlat tibbiyot universiteti, assistent

Hafizov Ulug'bek Usmonovich

Turon Zarmed universiteti, assistent

Davronov Botir Odiljon o'g'li

Buxoro davlat tibbiyot universiteti, talaba

Annotatsiya: Maqolada jigar serrozi kasalligi haqida hamda kasallikning odam organizmiga ta'siri va bu kasallikni davolash chora-tadbirlari to'g'risida ma'lumot berilgan. Jigar serrozi kasalligini davolashda dorivor o'simliklardan foydalanish organizm uchun foydali usullardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar:Jigar serrozi, Gepatit, Alkogolizm, Vitamin, Kimyoviy tarkib, Tashxirlash, Gepatosellulalar.

Jigar serrozi-bu kasallik jigarning faoliyatini izdan chiqishi bilan bog'liq bo'ladi. Jigarning surunkali rivojlanib boradigan kasalligi bo'lib, bunda jigar to'qimasi yallig'lanib, uning bir qismi biriktiruvchi to'qima bilan almashinadi.

Jigarning o'tkir yallig'lanishi gepatitda, uning B, C, D shakllarida, o'tkir hepatit surunkali hepatitga aylanayotganda, bezgak, sil, zaxm, brutsellyoz kabi yuqumli kasalliklarda, o't pufagi va o't yo'llarining surunkali yallig'lanishida, turli kimyoviy moddalardan muntazam zaharlanishda, shuningdek, alkogolizmda va boshqa sabablarga ko'ra paydo bo'ladi.

Jigar serrozi sekin rivojlanadigan surunkali kasallik. Jigar serrozi turlicha namoyon bo'ladi va u xastalikning qaysi shaklida kechishiga bog'liq.

Tekshirganda jigarning qattiqlashgani va funksiyasining buzilganligiga qaramay, kishi uzoq vaqt hech qanday xastalik alomatini sezmay yurishi mumkin.

Kasallik zo'rayganda bemor darmonsizlanadi, ozib ketadi, ishtahadan qoladi, kekiradi, ko'ngli ayniydi, ba'zan qusadi, ichi ketadi yoki qotadi, qorni dam bo'ladi, tana xarorati ko'tariladi, qorin bo'shlig'ida suyuqlik to'planishi natijasida u ko'tariladi (istisqo), burni qonaydi, badani qichishadi, ba'zan sarg'ayadi; kamqonlik avjiga chiqadi; jigari va ayniqsa talog'i kattalashadi va qattiqlashadi.

Jigar serrozi simptomlari:

1. Ba'zi-ba'zida o'ng qovurg'alar ostida paydo bo'ladigan og'riq. Og'riq ko'pincha jismoniy zo'riqishdan yoki qovurilgan, yog'li taomlar va alkagol iste'molidan keyin kuchayadi.
2. Og'izda achchiq ta'm va quruqlik hissi paydo bo'lishi, ayniqsa tong vaqtida.
3. Odamni surunkali ich ketishi va kuchli qorin dam bo'lishi (meteorizm) bezovta qiladi
4. Bemor birmuncha vazn yo'qotadi, tajang va tez charchaydigan bo'lib qoladi.
5. Kasallikning ba'zi formalari, masalan postnekrotik sirroz dastalabki bosqichni o'zidayoq yaqqol alomat teri sariqligini chaqiradi.

Davoni vrach tayinlaydi. Jigar sirrozi uzoq vaqt davolanadi, kasallik zo'rayganda bemorni darhol kasalxonaga yotqizish kerak. Parhezga qat'iy rioya qilishning ahamiyati katta. Bemorga, asosan, yengil hazm bo'ladigan, qand, oqsil va vitaminlar (ayniqsa, C vitamin va B gruppaga) boy sutli va o'simlik ovqatlar beriladi.

Sabablari:

- Virusli gepatitning oqibatlarini (B,C)
- Spirtli ichimliklarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilishlik
- Jigar uchun zaharli dorilar
- O't-yo'llari kasalliklari
- Jigarning venoz tiqilishi

Shifokorlar ko'pincha kriptogen serrozni qayd etishadi, ya'ni sababini aniqlash mumkin bo'lmagan serroz.

Xavfli jihatlari:

- Oshqozon va qizilo'ngachdan qon ketishi
- Sariq kasal
- Jigar saratoni
- Assit
- Jigar ensefalopatiyasi
- Qorin bo'shlig'ida suv to'lanishi

Parhez:

Bemorlarga 5 sonli parhez buyuriladi. Bunda quyidagi mahsulotlarni iste'mol qilish mumkin emas:

- Yog'li un mahsulotlari
- Yog'li go'sht va baliq, kolbasa
- Yog'li sut mahsulotlari
- Tuxum
- Sovuq ichimliklar, qora qahva, kakao

1. Tashxislash: Kasallik uchun ishqorli fosfataza, ALT, AST faolligining ortishi, leykositoz xarakterlidir. Bu qonni biokimyoviy tahlil qilishda aniqlanadi. Gepatolienal sindromda leykopeniya, trombositopeniya, anemiya va suyak iligida hujayraviy elementlarning ortishi bilan namoyon bo'ladigan gipersplenizm rivojlanishi mumkin.

Kengaygan va shoxlangan venoz kollaterallar angiografiya, kompyuterli tomografiya, ultrarovushli tekshiruv yoki jarrohlik aralashuvi davomida ko'rinadi. Kerak bo'lganda jigar MRT va jigar tomirlari dopplerometriyasi o'tkazilishi mumkin.

Jigar sirrozini davolash dorilar qabul qilish va qat'iy parhezga amal qilish hisoblanadi, biroq, rivojlanib bo'lganda ortga qaytmaydigan holat hisoblanadi. Bunday holatda jigarni davolab bo'lmaydi, bemor hayotini saqlab qolishning yagona yo'li jigar ko'chirib o'tkazishdir. Kuchli astsitda qorindan suyuqlik chiqarib olish amalga oshirilishi mumkin.

Jigar sirrozida parhez to'laqoni bo'lishi, o'zida 70-100 g oqsil (1 kg tana massasiga 1-1,5 g), 80-90 g yog'lar (ulardan 50 foizi o'simlik asosli), 400-500 g uglevodlar saqlashi kerak. Bemorning odatlarini, oziq-ovqatlarga tolerantligi va hazm qilish tizimining boshqa kasalliklari mavjudligini hisobga olish lozim.

Taomnomadan kimyoviy qo'shimchalar, konservantlar va toksik masalliqalar chiqarib tashlanadi. Parhez portal gipertoniya asoratlari mavjud bo'lganda o'zgaradi.

1. Ursodezoksixol kislotasi

Biliar yetishmovchilik tomonidan chaqirilgan ichakda o't kislotasi yetishmovchiligi o'rnini bosish uchun ursodezoksixol kislotasini (UDXK) qo'llash maqsadga muvofiqdir. Dozirovka — kuniga 1 marta, kechqurun, bemorning har 1 kg vazni uchun 10-15 mg, bu ovqat hazm qilish jarayonlarini tiklashga yordam beradi. UDXK`ning ta'siri quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ichakka oshqozon osti bezi va o't suyuqligi tushishi miqdorining ortishi;
2. Jigar ichi xolestazining yakunlanishi;
3. O't pufagi qisqarishining kuchayishi;
4. Yog'larning saponifikatsiyasi va lipaza faolligining ortishi;
5. Fermentlarni ximus bilan aralashishini takomillashtiradigan ichak motorikasining yaxshilanishi;
6. Immun javobning normalizatsiyasi

Jigar ensefalopatiyasini tizimli davolash usuli orqali butkul davolash mumkin. Tizimli davolash odatda, qo'shimcha dori-darmonlar yordamida qo'zg'atuvchi

omillarni yo'q qilish orqali amalga oshiriladi. Jigar transplantatsiyasi kasallikning og'ir bosqichidagi bemorlarga tavsiya qilinadi

Jigar sirrozi bilan kasallangan odamlarning 40% dan ortig'ida jigar ensefalopatiyasi kuzatiladi Jigar sirrozi va Gepatit E bilan kasallangan bemorlarning yarmidan ko'pi kasallikdan so'ng bir yildan kamroq umr ko'rishadi Jigar transplantatsiyasi amalga oshirilgan bemorlarda kasallik tufayli o'lim xavfi keyingi besh yil ichida 30% ga kamaygan.

I prekoma belgilari namoyon bo'lishi bilan bemorga intoksikatsiyani kamaytirish maqsadida, gemodinamikani normaga qaytarish, suv-elektrolit almashinuvini yaxshilash qon tarkibidagi kaliy miqdorini ko'paytirish uchun infuzion terapiya o'tkazilishi kerak:

- Reopoliglyukin
- Glukoza
- Insulin
- Kaliy xlorid
- Sorbitol

Xususiyatiga qarab vena ichiga va kindik atrofiga jo'natiladi Keyingi davrda jigardagi degenerativ o'zgarishlar kuchayib ketishini oldini olish maqsadida mushak orasiga Vitamin B6, vena ichiga fiziologik eritma bilan xolin xlorid suyultirib jo'natiladi. Gipoproteinemiyani to'xtatish uchun gemodez, albumin jo'natiladi.

Qon ivishini oldini olish uchun kindik atrofiga geparin yuboriladi. Autoimmun jarayonini to'xtatish va gepatonekrozni kamaytirish maqsadida prednizalon yuboriladi Koma holati kuzatilsa darhol bemorga: infuzion terapiya o'tkaziladi, intoksikatsiyani kamaytirish choralari ko'riladi, kortikosteroidlar yuboriladi, antiferment preparatlar beriladi, gipergidratatsiyani oldini olish uchun diurez nazoratga olinadi, gipoksiyani oldini olish choralari ko'riladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Bioorganik kimyo** – N.T.Alimxodjayeva, X.S.Tadjiyeva
Z.A.Ikramova, G.G.Sulaymonova (2019-y)
2. **Tibbiy kimyo** -N.T.Alimxodjayeva, X.S.Tadjiyeva (2019-y)
3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Jigar_sirrozi
4. <https://med24.uz/uz/bolezni/tsirrozi-pecheni>
5. G'aybullayevna S. G. DORI VOSITALARI TARKIBIDAGI AZOTLI
GETEROSIKLIK BIRIKMLARNING AHAMIYATI //Journal of new century
innovations. – 2023. – T. 32. – №. 1. – С. 164-170.
6. Gaybullayevna S. G. Heterocyclic compounds that are important in
medicine //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №.
4. – С. 209-213.
7. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL
SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE //International journal of advanced research
in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 7.
8. Asror ogli N. A. et al. QANDLI DIABET KASALLIGINI
DAVOLASH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. –
№. 2. – С. 109-113.
9. Садуллаева Г. Г. СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА //International journal of
ADVANCED research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2.
– №.
16. Gaybullayevna S. G. Heterocyclic compounds that are important in
medicine //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №.
4. – С. 209-213.
17. Gaybullayevna S. G. SYNTHESIS OF DRUGS FROM NITROGEN
HETEROCYCLIC COMPOUNDS //Новости образования: исследование в
XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 945-955.

18. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE // International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 7.

19. Asror ogli N. A. et al. QANDLI DIABET KASALLIGINI DAVOLASH // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 2. – С. 109-113.